

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Рахматова Паризода

Студентка 2 курса направления

«Русский язык и литература»

НавГПИ. Навои. Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются особенности взаимодействия учителя и учащихся на уроке, повышение эффективности учебного процесса и личностного развития ребенка.

Ключевые слова: учитель и ученик, общение, сотрудничество, эффективность, авторитарный, попустительский, демократический, общение-дистанция

Учитель и ученик - это две наиболее важные фигуры в школе. И от того, какие отношения складываются между ними, зависит во многом успех в процессе обучения и воспитания. Наверняка, каждый молодой педагог, закончивший институт, и ещё не забывший свои школьные годы и взаимоотношений с учителями, мечтает о том, что придя в школу, он постарается стать лучшим другом для своих учеников, будет их понимать, поддерживать, направлять. Но переступив порог школы и проработав какое-то время, молодой педагог понимает, что не так-то легко осуществить свои мечты, а порой он сталкивается с рядом проблем, которые очень быстро разрушают его мечту и желание работать в школе.¹

В основе обучения и воспитания лежит общение и сотрудничество: через общение учитель организует поведение и деятельность учеников, оценивает их работу и поступки, информирует о происходящих событиях, вызывает соответствующие переживания по поводу проступков, помогает преодолеть

¹ Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов исследователей – М.: Трехтория, 2014.

трудности, не потерять веру в свои возможности. Важнейшие аспекты сотрудничества:

1. умение прислушиваться друг к другу;
2. принимать совместные решения;
3. доверять друг другу;
4. ощущать свою ответственность за работу группы.²

В наши дни выделяют много стилей педагогического общения, но остановимся на основных:

1. Авторитарный.

При авторитарном стиле характерная тенденция на жесткое управление и всеобъемлющий контроль выражается в том, что преподаватель значительно чаще своих коллег прибегает к приказному тону, делает резкие замечания. Бросается в глаза обилие нетактичных выпадов в адрес одних членов группы и неаргументированное восхваление других. Задания и способы его выполнения даются преподавателем поэтапно.

2. Попустительский.

Главной особенностью попустительского стиля руководства по сути дела является самоустранение руководителя из учебно-производственного процесса, снятие с себя ответственности за происходящее. Попустительский стиль оказывается наименее предпочтительным среди перечисленных. Результаты его апробации - наименьший объем выполненной работы и ее наихудшее качество. Важно отметить, что ученики не бывают удовлетворены работой в подобной группе, хотя на них и не лежит никакой ответственности, а работа скорее напоминает безответственную игру.

3. Демократический.

Что касается демократического стиля, то здесь, в первую очередь, оцениваются факты, а не личность. При этом главной особенностью

² Леонтьев А.А. Психология общения – 3-е изд. – М.: Смысл, 2012.

демократического стиля оказывается то, что группа принимает активное участие в обсуждении всего хода предстоящей работы и ее организации. В результате у учеников развивается уверенность в себе, стимулируется самоуправление. Параллельно увеличению инициативы возрастают общительность и доверительность в личных взаимоотношениях. Если при авторитарном стиле между членами группы царит вражда, особенно заметная на фоне покорности руководителю и даже заискивания перед ним, то при демократическом управлении учащиеся не только проявляют интерес к работе, обнаруживая позитивную внутреннюю мотивацию, но сближаются между собой в личностном отношении. При демократическом стиле руководства учитель опирается на коллектив, стимулирует самостоятельность учащихся.

4. Общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью.

В основе этого стиля – единство высокого профессионализма педагога и его этических установок. Ведь увлеченность совместным с учащимися творческим поиском - результат не только коммуникативной деятельности учителя, но в большей степени его отношения к педагогической деятельности в целом.

5. Общение-дистанция.

Этот стиль общения используют как опытные педагоги, так и начинающие. Суть его заключается в том, что в системе взаимоотношений педагога и учащихся в качестве ограничителя выступает дистанция. Но и здесь нужно соблюдать меру. Дистанция должна существовать в системе взаимоотношений учителя и детей, она необходима. Но она должна вытекать из общей логики отношений ученика и педагога, а не диктоваться учителем как основа взаимоотношений.³

Условия формирования эффективной системы обучающего взаимодействия для современного школьника:

1. Предоставление свободы выбора.

³ Коломинский Я.Л. Психология педагогического взаимодействия. – М.: Речь, 2013.

2. Максимально возможное снятие внешнего контроля. Не должно быть наказания за неудачи, неудача сама по себе является наказанием.
3. Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений ученика.
4. Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от самого процесса учения и радостно от общения с учителем, одноклассниками.
5. Ориентация учителя при обучении на индивидуальные стандарты достижений учеников.
6. Личность учителя и характер его отношения к ученику.
7. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.⁴

В процессе проектирования эффективного обучающего взаимодействия невозможно отдать предпочтение тому или иному приему, методу или средству. Для достижения наилучшего результата необходимо рациональное использование таких приемов, методов и средств и их сочетаний, которые за малый промежуток времени могут обеспечить максимальный в данных условиях результат.⁵

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что именно от учителя, используемых им приемов, методов и средств, его умения отбирать содержание учебного материала зависит эффективность обучающего взаимодействия.

Таким образом, эффективность обучения как особое качество обучения исследуется в педагогической науке уже в течение длительного времени. Исходя из анализа таких исследований, можно сделать вывод, что эффективность с дидактической точки зрения – это показатель того, как в процессе учебной деятельности конкретные результаты преобразуются в результаты, имеющие социальную значимость.

⁴ Питюков В. Ю. Основы педагогической технологии: Учебно-практическое пособие. – М.: ТАНДЕМ, 2013.

⁵ Ясницкая В.Р. Социальное воспитание в классе: Теория и методика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. Мудрика. – М.: Академия, 2014

Литература:

1. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов исследователей – М.: Тректория, 2014.
2. Леонтьев А.А. Психология общения – 3-е изд. – М.: Смысл, 2012.
3. Коломинский Я.Л. Психология педагогического взаимодействия. – М.: Речь, 2013.
4. Питюков В. Ю. Основы педагогической технологии: Учебно практическое пособие. – М.: ТАНДЕМ, 2013.
5. Ясницкая В.Р. Социальное воспитание в классе: Теория и методика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. Мудрика. – М.: Академия, 2014